

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Мамедова Н.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлен обзор современных методов реабилитации онкостоматологических пациентов, включающий подробную информацию о профилактике и лечении таких осложнений, как ксеротомия, инфекционные заболевания слизистой оболочки и тканей, а также современные подходы к протезированию и реставрации полости рта. Представлены основные направления и рекомендации для успешной стоматологической реабилитации данной категории пациентов.

Ключевые слова: Онкология, реабилитация, язва, ксеростомия, стоматит, мукозит, онкостоматологическое заболевание, гигиена полости рта.

IMPROVING METHODS OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH ONCOSTOMATOLOGICAL DISEASES

Mamedova N.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents an overview of modern methods for rehabilitating oncostomatological patients, including detailed information on the prevention and treatment of complications such as xerostomy, infectious diseases of the mucous membrane and tissues, as well as contemporary approaches to prosthetics and oral cavity restoration. The main directions and recommendations for the successful dental rehabilitation of this patient group are provided.

Key words: Oncology, rehabilitation, ulcer, xerostomia, stomatitis, mucositis, oncostomatological diseases, oral hygiene.

ОНКОСТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мамедова Н.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада онкостоматологик беморларида реабилитациянинг замонавий усуллари кўриб чиқилади, шу жумладан ксеротомия, шиллиқ қават тўқимаси ва инфекцион касалликлар каби асоратларнинг профилактикаси ва даволаши, шунингдек, протезлаш ва оғиз бўшлигини тиклашга оид замонавий ёндашувлар тўғрисида батафсил маълумот берилган. Мақолада ушбу беморларнинг муваффақиятли стоматологик реабилитацияси учун асосий йўналишлар ва тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: онкология, реабилитация, яра, ксеротомия, стоматит, мукозит, онкостоматологик касалликлар, оғиз бўшлигини гигиенаси.

e-mail: nigina_mamedova@bsmi.uz

Актуальность исследования. Онкологические заболевания значительно влияют на общее состояние организма, в том числе на здоровье полости рта. Онкология вызывает повреждения в тканях, активно делящихся клеток, в том числе в слюнных железах и слизистой оболочке полости рта. Это может привести к ряду осложнений, включая сухость во рту (ксеростомию), незаживающие язвы, белые или красные пятна на слизистой оболочке, уплотнения, боль, воспаление слизистой оболочки (мукозит), стоматит, а также повышенную восприимчивость к инфекциям. Эти изменения существенно ухудшают качество жизни пациентов, затрудняют их способность к нормальному питанию и осуществлению гигиенического ухода за полостью рта.

Цель данной статьи: анализ мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций жевательного аппарата после лечения, нормализацию микрофлоры и улучшение гигиенического состояния полости рта, а также содействие возвращению пациентов с онкостоматологическими заболеваниями к полноценному и здоровому образу жизни.

Результаты и обсуждения: С каждым годом распространенность онкологических заболеваний полости рта неуклонно растет, причиной этому служат многочисленные факторы риска, присутствующие в повседневной жизни. К сожалению, около 55 % случаев онкологии в полости рта диагностируются на поздних стадиях, когда достигнуть положительных исходов заболевания уже практически невозможно. Зачастую это связано с низкой онконастороженностью врачей-стоматологов, а также недостаточным объемом диагностических мероприятий на ранних стадиях заболевания.

Реабилитация – это система государственных, социально-экономических, психологических, медицинских, профессиональных, педагогических и других мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, ведущих к временной или стойкой утрате трудоспособности, и возвращение больных (детей и взрослых) в общество и к общественно-полезному.

Реабилитация должна начинаться сразу после установки диагноза и идти параллельно с лечением. Реабилитационный план составляется индивидуально в зависимости от вида онкологии и потребностей пациента.

Реабилитация онкопациентов с доброкачественными опухолями полости рта включает в себя уход за полостью рта, особенно во время лечения, и может включать хирургическое удаление опухоли с последующим восстановлением. Реабилитация после удаления доброкачественной опухоли во рту включает осторожный уход за раной, щадящую диету и соблюдение гигиены полости рта. В первые дни рекомендуется полоскать рот антисептическими растворами 4-5 раз в день, использовать мягкую зубную щетку и избегать твердой, горячей или острой пищи, которая может травмировать слизистую. Полное заживление обычно занимает 7-14 дней, а на месте удаленного образования образуется корочка, которую нельзя сдирать. Для лечения воспалений слизистой оболочки используются следующие подходы: Антисептические препараты: для лечения и профилактики инфекций, таких как кандидоз, бактериальные и вирусные инфекции. Противовоспалительные средства: например, местные кортикостероиды, которые снижают воспаление и боль, способствуют заживлению язв. Основные направления — профилактика осложнений и поддержание гигиены: использование мягкой зубной щетки, неалкогольных ополаскивателей, увлажняющих средств, а также адекватное питание, достаточный питьевой режим и избегать раздражающих факторов. Стоматологическая реабилитация требует регулярных наблюдений за состоянием полости рта. Пациенты должны регулярно посещать стоматолога для контроля за состоянием слизистой оболочки, зубов и протезов. Важно также проводить профилактические мероприятия, направленные на укрепление десен и зубов. Эффективность стоматологической реабилитации у онкологических пациентов зависит от множества факторов, включая своевременность вмешательства, индивидуальный подход и соблюдение пациентом рекомендаций. При правильном подходе к лечению можно значительно улучшить состояние полости рта, облегчить болевые симптомы и повысить качество жизни пациента.

Важно устранять все источники воспаления во рту. Хроническое воспаление, вызванное плохой гигиеной, неправильным прикусом, плохо пролеченными зубными каналами или постоянным травмированием слизистой, может вызвать перерождение здоровых клеток. Не менее важны препараты, усиливающие восстановление тканей и кератопластические средства местного действия (предотвращают разрушение слизистой оболочки). Также важно следить за иммунитетом, обогащать рацион овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами. Отказ от курения и злоупотребления спиртным тоже значительно снижает риск рака. Пациентам данной группы необходимо регулярное наблюдение у стоматолога и онколога.

Систематические обзоры и исследования показывают значимое улучшение качества жизни и функциональных исходов при комплексной реабилитации у пациентов с поражением полости рта. Однако степень эффекта зависит от объёма дефекта, предшествующей терапии, возраста и приверженности пациента к реабилитации.

Реабилитация онкологического больного требует знаний в области онкологии, физической реабилитации, социальной работы, психологии и менеджмента. Количественная оценка качества реабилитации пациента позволяет регулировать коррекцию реабилитационного процесса и разрешает провести реабилитацию из субъективных дисциплин в объектив.

Выводы. Стоматологическая реабилитация является важной частью комплексного подхода к лечению онкологических пациентов. Современные методы, такие как использование искусственных заменителей слюны, противовоспалительных и антисептических препаратов, а также протезирование зубов, позволяют эффективно справляться с осложнениями. Применение мультидисциплинарного подхода, включающего стоматологов, онкологов, и других специалистов, способствует достижению наилучших результатов в восстановлении здоровья и улучшении качества жизни пациентов.

Список литературы:

1. Mamedova N.S.H. (2023). Carious inflammation of milk teeth. *European journal of modern medicine and practice*, 3(10), 1-5.
2. Kamalova, F. R. Mamedova, N. SH. (2024). Study and Retrospective Analysis Congenital Defects of the Maxillofacial Area in Children in Bukhara Region. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 107–108.
3. Valijonovna, O. M., & Bahodirovna, N. M. (2022). Prevention and treatment of complications after whitening. *Scientific Impulse*, 1(4), 1201-1207.
4. Хаванцев, С.Ю. Профилактика кариеса зубов у детей с применением фторсодержащего лака «Флюорофил бесцветный»/ С.Ю. Хаванцев, А.Ю. Бухтояров // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья № 38 (IV квартал 2009).- С. 66-70.
5. Сунцов, В.Г. Стоматологическая профилактика у детей / В. Г.Сунцов, В. К. Леонтьев.- М.: Медицинская книга, 2001.- 343 с.
6. Clarkson, J.J. Role of fluoride in oral health promotion / J.J.Clarkson, J. McLoughlin // *Int. Dent. J.*- 2000.- Vol.50, №.- P. 119-128.
7. Грошиков, М. И. Профилактика и лечение кариеса зубов / М.И.Грошиков.- М. Медицина, 1980.- 192 с.
8. Максимовский, Ю.М. Основы профилактики стоматологических заболеваний / Ю.М. Максимовский.- М., 2005.- 91 с.
9. Арутёнов, С.Д. Новые возможности профилактики и лечения начальных форм кариеса у детей младшего возраста «Клиника» Стоматология детского возраста / С.Д. Арутёнов.-2007.- №3
10. Скули, К., Соніс, С. Т. (2018). Оральные осложнения химиотерапевтического лечения. *Cancer Treatment Reviews*, 64, 1-10.
11. Элад, Ш., Чэнг, К. К. (2021). Лечение мукозита в онкологии. *Supportive Care in Cancer*, 29(5), 2281-2291.
12. Пиццо, П. А., Поплак, Д. Г. (2017). Педиатрическая онкология (5-е изд.). Wolters Kluwer.
13. Певев, Т. А., Милькович, С. (2019). Протезирование у пациентов с онкологическими заболеваниями после химиотерапии. *Journal of Prosthodontics*, 28(3), 299-306.
14. Рис, Г., Стивенсон, Д. (2020). Роль заменителей слюны в лечении ксеростомии. *British Dental Journal*, 228(9), 721-725.
15. Lukmonovna M. F. Upgraded approach and methods of use of modern theory comprehensive prevention programs dental caries in children // *European science review*. – 2016. – №. 9-10. – С. 110-112.

Для цитирования: Мамедова Н.Ш. Совершенствование методов реабилитации у пациентов с онкостоматологическими заболеваниями // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 94–96. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17569638>